

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20285572>

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA IZOHTALAB SO‘ZLAR USTIDA ISHLASHNING AFZALLIKLARI

Bakiyeva Xilola Sapayevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi

kafedrasi v.b.professori, PhD

Jo‘rayeva Ziyoda Obidjon qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabda lug‘at ustida ishlash metodikasi, uning asosiy yo‘nalishlarini o‘rganish, maktabda nutq o‘stirishning muhim vazifalaridan biri ekanligi hamda lug‘at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yo‘nalishlarini ajratish va asoslash, o‘quvchilarning lug‘atini boyitish jarayonini boshqarish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: lug‘at, so‘z, ma‘no, maktab, izoh, nutq, ma‘nodosh, fikrlash, savod.

O‘zbekiston hozirda “Ikkinchi renessans” davrini boshdan kechirayotgan bir paytda, milliy qadriyatlarimizga sodiq, xalqaro standart talablariga javob bera oladigan yoshlarni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Zero, zamonaviy bilim va yuksak ma‘naviyat uyg‘unligi jamiyat taraqqiyoti hamda mamlakatning kelajakdagi muvaffaqiyatini ta‘minlaydigan muhim omildir. Shu bois ta‘lim tizimini takomillashtirish, yoshlarning ilm-fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ularni mustaqil fikrlash ruhida voyaga yetkazish

bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bu jarayonda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bolaning dunyoqarashi, nutqi, fikrlashi va ma'naviy qiyofasi aynan shu davrda shakllanadi. Boshlang'ich sinflarda berilgan puxta bilim keyingi ta'lim bosqichlari uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Shu sababli bu davrda ona tili ta'limiga alohida e'tibor qaratish muhimdir. Ona tili darslari o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda beqiyos o'rin tutadi. Ayniqsa, o'quvchilar lug'at boyligini oshirish ularning fikrini erkin va ravon ifodalashiga yordam beradi. Boy lug'atga ega bo'lgan o'quvchi matn mazmunini tez anglaydi, o'z fikrini aniq bayon qila oladi va muloqot jarayonida faol ishtirok etadi. Lug'at ustida muntazam ishlash bolalarda kitobxonlik madaniyatini ham shakllantiradi. Turli badiiy asarlar, maqol va hikmatli so'zlardan foydalanish o'quvchilarning so'z boyligini yanada kengaytiradi. Bundan tashqari, interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning ona tiliga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'qituvchi har bir darsda yangi so'zlarning ma'nosini tushuntirib, ularni nutqda qo'llashga o'rgatishi lozim. Chunki til boyligi tafakkur boyligining muhim ko'rsatkichidir. Nutqi rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan yoshlar esa jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchiga aylanadi. Shunday ekan, boshlang'ich ta'limda ona tili darslarini samarali tashkil etish hamda o'quvchilar lug'atini boyitish bugungi ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son farmonida terminologik lug'atlarni yaratish, sohaviy atamalarni tartibga solish va yagona atamalar bazasini yaratish vazifalarini belgilab berishi orqali o'zbek tilining ilmiy, rasmiy hamda amaliy qo'llanish doirasini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilganini ko'rsatadi. Mazkur farmon asosida davlat tilining nufuzini oshirish, turli sohalarda qo'llanayotgan atamalarni yagona mezon asosida shakllantirish, zamonaviy va xalqaro terminlarni o'zbek tiliga moslashtirish hamda tilning boy ilmiy salohiyatini rivojlantirishga keng imkoniyat yaratilmoqda. Shu bilan birga, bu tashabbuslar o'zbek tilining raqamli muhitdagi imkoniyatlarini kengaytirish, ilm-fan

va texnologiya sohalarida til birligini ta'minlash hamda kelajak avlod uchun mukammal terminologik bazani shakllantirishga xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim muhiti bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishi bilan bir qatorda, ularning nutq madaniyatini rivojlantirishda ham muhim o'rin tutadi. Yosh avlodning ravon, aniq va mazmunli so'zlasha olishi kelajakdagi muvaffaqiyatining asoslaridan biri hisoblanadi. O'quvchi o'z fikrini tinglovchiga chiroyli yetkaza olsa, uning bilim darajasi va dunyoqarashi yanada yorqin namoyon bo'ladi. Ayniqsa, raqamli platformalarda muloqot qilish jarayonida so'z boyligining kengligi katta ahamiyat kasb etadi. Lug'ati boy bolaning gaplari ta'sirchan, tushunarli va qiziqarli bo'ladi. Bunday o'quvchi bir xil so'zlarni qayta-qayta ishlatmaydi, balki turli ma'nodosh so'zlardan unumli foydalanadi. Natijada nutq ravonligi oshib, tinglovchi e'tiborini oson jalb qiladi.

Boshlang'ich sinf davri til ko'nikmalarini shakllantirishning eng muhim bosqichidir. Shu sababli o'qituvchi bolalarning og'zaki va yozma nutqiga alohida e'tibor qaratishi lozim. Elektron darsliklar, audiokitoblar, interaktiv o'yinlar hamda multimedia vositalari bu jarayonda samarali yordam beradi. Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar yangi atamalarni tez o'zlashtiradilar va ularni nutqda qo'llashni o'rganadilar. Chiroyli so'zlash odobi esa bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Erkin fikr bildiradigan o'quvchi dars jarayonida faol qatnashadi. U savollarga aniq javob beradi, tengdoshlari bilan mazmunli suhbat quradi.

Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilar nutqini o'stirish, lug'at boyligini rivojlantirishda kitob mutolaasi ham nihoyatda muhimdir. Ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarida keltirilgan matnlar bolaning tasavvurini kengaytiradi va yangi iboralarni yodida saqlashiga yordam beradi. Buning uchun muntazam mashq qilish, she'r yodlash, matn o'qish va hikoya tuzish foydali hisoblanadi. So'zlarni o'rinli qo'llash insonning madaniyatini namoyon etadi. Go'zal nutq egasi bo'lgan bola jamiyatda o'z o'rnini topishda qiynalmaydi.

1-sinf "Ona tili" darsligida birinchi darsning o'zidayoq izohlanishi kerak bo'lgan so'zlar berilgan bo'lib, bola bu so'zlarning ma'nosini kontekst asosida tushunishga harakat qiladi. Shu o'rinda "Atamalar so'zlaganda" ta'limiy o'yinidan

foydalanish orqali soʻzlarning maʼnosini qay darajada tushunganliklarini tekshirishlari mumkin. Izohtalab soʻzlarning maʼnolari aralash holda berilib, oʻquvchilar moslarini topishlari talab etiladi.

Atamalar soʻzlaganda	
novcha	qoʻmondan, lashkarboshi
qasr	boʻyi baland
sarkarda	hashamatli saroy, koʻshk
zeb	quvnoq, hushchaqchaq
shodon	bezak, koʻrk, husn

Lugʻat ustida ishlash ogʻzaki va yozma shaklda olib boriladi. Ogʻzaki shakldagi mashgʻulotda oʻquvchi uchun oʻqish, yozish qiyin boʻlgan soʻzlarning mazmuni tushuntiriladi, talaffuzi va yozilishi oʻrgatiladi. Oʻquvchilar ana shu soʻzlardan foydalanib, mustaqil gap tuzib oʻrgatiladi. Yozma shakldagi mashgʻulotda esa, qiyin soʻzlar ustida yozma ishlar olib boriladi. Matnni diqqat bilan kuzatish natijasida tushunilishi qiyin boʻlgan soʻzlar ajratib olinadi. Yangi, qiyin soʻzlarni yakka-yakka yozdirish, ularni konteks ichida qoʻllash yoʻli bilan shu soʻzlarning imlosi oʻrgatiladi.

Lugʻat ustida ishlash jarayonida oʻquvchilarning bilim doirasini hisobga olish matndagi murakkab soʻzlarni belgilash zarur.

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, lugʻat ustida ishlash ona tili darslarida ham, oʻqish darslarida ham reja asosida olib borish zarur. Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun moslashtirilgan izohli va imlo lugʻatlarining yaratilmaganligi lugʻat ustida olib boriladigan ishlarni uyushtirishda baʼzi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF–60-son Farmoni

2.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1 jild Madvaliyev A. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.. 624-6.

3. Azimova.I, Mavlonova K., Quronov.S, Tursun Shokir, Ona tili va savodxonligi 1-qism 2-sinf uchun darslik.T:Respublika ta’lim markazi,2021.

4. Muhamedov X. O‘. va boshqa. Ta’limni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar /T., 2016. – 45 b.;

5. G‘afforova T. Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar /Toshkent: Tafakkur, 2011. – 160 b

6. Aydarova U.B., Yuldasheva D.Sh.1-sinfi Ona tili. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining uchun darslik/.-Toshkent:”Novda Edutainment”-2025.